

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Мамаюсупова Диловархон Бегматовна

доцент, независимый научный сотрудник Коканского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225953>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада туризм соҳасида сунъий интеллект технологияларидан самарали фойдаланиш ва ушбу орқали мамлакат туризм салоҳиятини ошириш билан боғлиқ хорижий тажриба тадқиқ этилган бўлиб, натижада улардан Ўзбекистон шароитида фойдаланиш юзасидан таклиф ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, ички туризм, халқаро туризм, инновацион иқтисодиёт, иқтисодиётни рақамлаштириш.

Аннотация. В данной научной статье исследован зарубежный опыт, связанный с эффективным использованием технологий искусственного интеллекта в сфере туризма и повышением за счет этого туристического потенциала страны.

Ключевые слова: искусственный интеллект, внутренний туризм, международный туризм, инновационная экономика, цифровизация экономики.

Abstract. This scientific article studies foreign experience in the effective use of artificial intelligence technologies in the tourism sector and thereby increasing the country's tourism potential, and as a result, a proposal has been developed for their use in the conditions of Uzbekistan.

Keywords: artificial intelligence, domestic tourism, international tourism, innovation economy, digitization economy.

Туризм является одним из наиболее быстро развивающихся секторов мировой экономики. Доходы от внутреннего и международного туризма могут существенно увеличить ВВП страны и стать важным источником повышения благосостояния населения и решения социальных проблем страны. Эти достижения особенно важны, когда инновации проникают в отрасль, как это происходит во всех секторах экономики. В качестве одного из наиболее успешных примеров уместно упомянуть Сингапур, и его опыт в этом направлении может быть полезен для Узбекистана.

Правительство Республики Узбекистан прилагает значительные усилия по созданию условий для развития туризма в стране в целях достижения экономического роста. Ярким примером тому является юбилейная 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН, проходившая в Самарканде с 16 по 20 октября 2023 года. Это стало историческим событием для Узбекистана, поскольку столь важное мероприятие проводилось впервые. В рамках данной сессии обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма, проводились инвестиционные и образовательные форумы, были выбраны лучшие туристические поселки года.

В ходе заседания Президент Республики Узбекистан отметил, что правительством проводится значительная работа по развитию туризма в нашей стране. Сеть получила множество стимулов в области налогообложения, таможи и финансов. Дополнительное финансирование предусмотрено на строительство новых гостиниц. В целях повышения привлекательности бизнеса в страну приглашаются известные бренды [1].

За последние два года в результате этих усилий было реализовано более 800 проектов инфраструктурного характера. Количество мест в гостиничном фонде достигло 140 тысяч, открыто 70 новых туристических маршрутов, начали работу 6 новых частных авиакомпаний. Особое внимание уделяется подготовке кадров для сферы туризма. В 35 вузах нашей страны ведется подготовка квалифицированных специалистов по международным стандартам. По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года Узбекистан должны посетить не менее 7 миллионов туристов. К 2030 году планируется увеличить количество туристов, приезжающих в Узбекистан, до 15 миллионов, а поток внутренних туристов - до 25 миллионов [2].

Одним из основных секторов экономики Сингапура является туризм. Развитие туризма в этой стране происходит, с одной стороны, благодаря выгодному географическому положению страны, мягкому климату и ярким достопримечательностям, а с другой стороны, правительство уделяет большое внимание развитию туристической отрасли, обеспечивая ей экономическую выгоду. льготы, подкрепленные широкой правовой базой.

Сингапур привлекает туристов со всего мира, демонстрируя свои исторические и этнические ценности. Законопослушное население позволило снизить уровень преступности в стране до минимума. Среди четырех языков страны английский является доминирующим, что облегчает общение туристов. Транспортная система страны очень хорошо развита, что позволяет охватить большую часть территории и расширить туристические маршруты. В Сингапуре много исторических достопримечательностей и пляжных курортов. Район Орчард Роуд — центр экологического и гастрономического туризма.

Что касается туристического сектора сингапурской экономики, то поддержку инновационного сектора туризма осуществляют государственные агентства – Совет по туризму Сингапура (Singapore Tourism Board, STB) и Совет по туризму Республики Сингапур. Совет по туризму Сингапура отвечает за туристическую индустрию Сингапура. Совет по туризму круглый год организует мероприятия для туристов, в том числе фестивали искусства, садоводства и кулинарные фестивали.

Внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровизации в сфере туризма стало одним из основных факторов, приведших к высоким результатам и развитию туристической отрасли. Большое значение в достижении успеха имело принятие более 10 нормативно-правовых документов, поощряющих использование ИКТ в туристической деятельности.

Анализ этапов становления инновационного общества Сингапура и цифровизации экономики показал, что современные информационно-коммуникационные технологии широко используются во всех сферах, включая туристическую отрасль. Государство создало высокоэффективную инфраструктуру и программные решения для поддержки туризма. Компании, связанные с туристическим бизнесом, активно используют Интернет, разрабатывают и совершенствуют веб-сайты, коммерциализируют виртуальные туристические продукты, создают актуальные мобильные приложения и формируют сети сотрудничества между всеми участниками туристического процесса. Информационно-коммуникационные технологии позволяют туроператорам взаимодействовать с клиентами и обеспечивать управление цепочкой поставок из единого источника для различных операций – выбора продукции, заказа, выполнения, отслеживания, оплаты и отчетности.

На основании опыта использования электронных технологий в туристической отрасли Сингапура и других развитых стран можно сформулировать следующие предложения по направлениям активного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма Узбекистана:

1. Разработка электронных форм туристических продуктов на основе углубленного изучения и выявления исторического наследия и археологических памятников страны.
2. Переход от традиционных методов маркетинга к цифровому маркетингу.
3. Внедрение современных и эффективных информационно-коммуникационных технологий во все сферы туризма.
4. Планомерное повышение уровня знаний руководителей и сотрудников государственных органов и туристических компаний в сфере маркетинга, сервиса и гостиничного бизнеса.
5. Расширение отношений с ведущими мировыми туристическими операторами.
6. Укрепление связей между университетами и туристическими компаниями, готовящими специалистов для сферы туризма.
7. Создание приложений, которые позволяют туристам получать информацию, а компаниям интерактивно взаимодействовать с клиентами.
8. Систематический мониторинг и анализ процессов глобализации в сфере туризма и реагирование на существующие тенденции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Правительственный портал Республики Узбекистан - <https://gov.uz/ru/news/view>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 «О стратегии «Узбекистан – 2030». <https://lex.uz/ru/docs/6600413>